

СВОЕОБРАЗИЕ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА И ГЕНЕЗИС ЗООМОРФНЫХ УКРАШЕНИЙ

Камбарова Ойдин Собиржановна

*доцент кафедры «Промышленный дизайн» Ташкентский
государственный технический университет Республика Узбекистан,
г.Ташкент, ул. Университетская 2а E-mail: kambarova.oydin@mail.ru*

THE ORIGINALITY OF THE JEWELRY ART OF UZBEKISTAN AND THE GENESIS OF ZOOMORPHIC ORNAMENTS

Kambarova Oydin Sobirjanovna

docent Head of the Industrial Design Department Tashkent State Technical
University Republic of Uzbekistan, Tashkent, Universitetskaya 2a.
E-mail: kambarova.oydin@mail.ru

Аннотация: в данной работе проведены примеры о мастерстве ювелирной обработки драгоценных металлов в кушанской Бактрии свидетельствующий клад золотых вещей из жилого дома на Дальверзин – тепе.

Ключевые слова: раскопки, символика, орнамент, украшения, элемент, подвеска, камневая подвеска, зооморфные украшения.

Annotation: in this case, In this paper, examples are given of the skill of jewelry processing of precious metals in the Kushan Bactria, which testifies to the treasure of gold items from a residential building on Dalverzin-tepe.

Key words: excavations, symbols, ornament, jewelry, element, pendant, stone pendant, zoomorphic jewelry.

Художественное наследие народов Средней Азии обширно и многообразно. Тем, кто пересекал бескрайние равнины Средней Азии – ее поля, степи, пустыни, не могло не броситься в глаза огромное число больших и малых, крутых или отлогих бугров. В народе, который безошибочно определяет их искусственное происхождение, в отличие от естественных холмов, их называют тепе.

К сожалению, многие из них уже исчезли в процессе новостроек или распашки посевных земель. Между тем раскопки любого тепе выявляют в нем многовековые, а иногда и тысячелетние культурные напластования: остатки строений, керамику, орудия труда, украшения.

1 – рис. Пектораль. Бактрия. Дальверзинтепа. I в. н. э.
Золото, сердолик, Ковка. Резьба по камню.

Декоративно – прикладное искусство развивалось медленнее, чем изобразительное - оно всегда прочнее связано со своими корневыми основами, питается традицией, вкладывая глубинный смысл в каждый элемент украшения. Искусство это строится по своим законам, в нем стойко держатся

вековые образы, претерпевающие некоторые видоизменения, но сохраняющие элементы своего предназначения. Оно не следует напрямую натуре, но прибегает к орнаментальному обобщению и к знаковым мотивам, таящим в себе зашифрованную символику окружающей человека природы.

2 – рис. Фрагмент пряжки с изображением зверя. Бактрия. Дальверзинтепа. I в. н. э. Золото, бирюза выпала. Литьё. Инкрустация.

В глубинных пластах истории таятся те магические функции и те мифологические образы, которые берегло народное сознание. В словесном выражении и сказания, в изобразительном же две категории образов:

Фигуративных и знаковых.

Первые питали скульптуру и живопись, вторые – сферу прикладных искусств.

Освоение человеком металла запаздывает по отношению к керамическому искусству. Оно началось в эпоху энеолита, не случайно названного меднокаменным веком, подчеркивая великое открытие человечества – плавку металла в примитивных горнах. Вначале то была легкоплавкая медь в ее чистом виде, в дальнейшем уже бронзовые сплавы. И хотя камневая индустрия еще сохраняет некоторое значение, металл

постепенно вытесняет камень в орудиях труда, позднее в оружии. Металл (его добыча, обработка) доставался нелегко, им дорожили, предметы, пришедшие в негодность, пускали в переплавку. Помимо утилитарных целей его употребляли и в качестве украшений – зарождается ювелирное искусство на основе бронзы, а затем серебра и золота.

3 – рис. Браслеты с изображением животных на концах. Бактрия. Дальверзинтепа. III в. до н. э. Золото. Литьё. Чеканка. Бирюза.

Истоки зарождения ювелирного искусства Узбекистана теряются в глубине тысячелетий. Археологический материал пока не позволяет создать о нем целостное представление. Высветляя то один, то другой памятник, он дает возможность отметить лишь отдельные черты и особенности многопланового стиля искусства отдельных периодов, которое определялось сложной этнической историей, движением племен и народов, сложением разных взаимоотношений с соседними странами, широтой культурных взаимовлияний и многими другими историческими причинами.

4 – рис. Браслет. Бактрия.

Дальверзинтепа. I в. н. э. Золото. Литьё.

Наиболее древние «украшения» археологи нашли в слоях верхнего палеолита, но более широкое производство и распространение их относится к эпохе неолита (VI – III тыс. до н.э.) – времени первобытно – общинного строя. Изготавливали бусины, подвески и пуговицы из камня, раковин, кости и керамики.

На Дальверзин-тепе «найлены шаровидные, каплевидные и миндалевидные детали для подвесок», а также подвески в форме рыбок, каменная матрица для отливки подвески и бляшек сферической, миндалевидной и полулунной формы, а также в виде фигурки рыбки, украшенной зернью. Рыбки связывали с культом орошаемого земледелия и плодородия. Этой же матрицей можно было отливать овальные и под прямоугольные оправы в обрамлении перлов для цветных камней, которые служили деталями многих украшений, изображенных на скульптуре из «зала царей». Пронизи и подвески в форме виноградной грозди делали из камня и стекла. Из камня, стекла, бронзы, керамики были пронизки в форме руки, сжатой в кулак или сложенной в кукиш, в форме ноги, в форме фаллоса – символа плодоносящих сил.

В Кую – мазарском могильнике (Бухарская область) приблизительно II – I вв. до н.э. была найдена «ниже грудной клетки прямоугольная пластинка из

гишера (5x3x0,5 см). По краям пластинки имеются две дырочки с каждой стороны. На лицевой стороне пластинки видны вбитые в нее бронзовые стерженьки, видимо, шипы крепления отсутствующего украшения». Возможно, что это один из прообразов квадратного по форме металлического тумора, имевшего широкое распространение в XIX в. и восходящего к пластинкам панцирной кольчуги.

Широко распространены были подвески – амулеты в виде миниатюрных зооморфных и антропоморфных фигурок. О рыбке уже упоминалось. В Наутоке (Кашкадарьинская область) найдена очень нарядная золотая подвеска – амулет в виде фигурки ежа, инкрустированная бирюзой и перламутром (I – IV в. н.э.). Образ связывался с культом плодородия. Керамические фигурки ежей – охранителей встречаются в местной пластике. В Хорезме найдены отлитые из бронзы и меди подвески с изображением верблюда, кабана, петушка и слона

Животные в статичной позе, в профиль, с едва намеченной рельефной моделировкой тела и воспринимаются силуэтно. Такая плоскостная форма подвесок была удобна для ношения. Они очень просто решены, композиционно уравновешены, хорошо читается мягкая линия абриса. Степень условности такова, что легко определяется вид животного, узнаются его основные признаки и повадки, переданные в декоративно – обобщенной манере. По образному решению они отличаются от изделий сакского звериного стиля. Это смирные животные, спокойные, безобидные, добродушные или равнодушные.

Верблюд, слон, кабан или петух выступают, как символы и атрибуты, связанные с культом плодородия. Как уже говорилось, большинство магических символов было полисемантично, поэтому образ верблюда на короне владетеля и на груди женщины воспринимался и понимался по-разному. Здесь он символизировал оплодотворяющее начало: еще в XIX в. женщины, у которых запаздывали роды, пролезали под верблюдом.

Восприятие изображаемого не было упрощенным: «в амулетах с изображением коня или птицы видели не только животных- охранителей, но ощущали их поэтическую привлекательность, причем не в простой отвлеченной игре форм и линий орнамента, а в содержательности. Каждый образ наполнялся глубоким смыслом и не был просто знаком, но облакался в некую конкретность. Образ становился оживленным духом».

Список литературы/ References

1. Сазонова М.В. Украшения узбеков Хорезма. В кн. «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии». Сб. МАЭ, XXVI. Л.,1970
2. Марченков В.И. Ювелирное дело. -М.:, 1990.
3. Абдуллаев Т., Фахреддинова Д., Хакимов А. Песнь о металле. -Т.: Изд. литературы и искусства имени Г.Гуляма, 1986.
4. Иванов М. Н Хива и Река Амударья СПб., 1873.
5. Иванов П. П. Архив Хивинских ханов XIX в. М., 1940.
6. Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана Ташкент ., 1988.

Электронные ресурсы:

1. Камбарова Ойдин Собиржановна Ювелирные искусства Узбекистана // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuvelirnye-iskusstva-uzbekistana> (дата обращения: 14.01.2022).
2. Камбарова Ойдин Собиржановна ГЕНЕЗИС УКРАШЕНИЙ ХОРЕЗМА // Наука, образование и культура. 2021. №3 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ukrasheniy-horezma> (дата обращения: 14.01.2022).
3. Камбарова Ойдин Собиржановна Эволюция пробирования драгоценных металлов // Наука, образование и культура. 2020. №4 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-probirovaniya-dragotsennyh-metallov> (дата обращения: 14.01.2022).